

ABADAN SERJANOVA

O‘zbekiston, Nukus shahri, Berdax nomidagi Qoraqalpog‘iston

davlat universiteti magistranti

TURKIYADA TELEVIDENIENING SHAKLLINISHI DASTLABKI BOSQICHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyada televideniyeining ilk paydo bo‘lishi, uning taraqqiyot bosqichlari, bu muhim ommaviy axborot vositasining mamalakat ijtimoiy hayotida tutgan alohida o‘rni va ahamiyati haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan.

Tayanch so‘zlar: Televideniye, telekanallar, TRT, TV 1, TV 2, TV 3, ko‘rsatuvlar, efir vaqti.

Аннотация: Автор приводит факты о начальных стадиях развития Турецкого телевидение, и к тому же он анализирует работы первых телеканалов в республике.

Ключевые слова: Телевидение, телеканалы, TRT, TV 1, TV 2, TV 3, телепередачи, эфирное время.

Abstract: The author provides facts about the initial stages of the development of Turkish television, and besides, he analyzes the work of the first television channels in the republic.

Key words: Television, television training center, state of radio broadcast

Turkiya Osiyo va Yevropa o‘rtasida joylashgan o‘ziga xos davlatlarning biri hisoblanadi. Shu tufayli, Turkiya jurnalistikasi ham o‘zi xos ravishda rivojlanish bosqichidan o‘tdi.

Turkiyada ilk OAV ko‘rinishi 1820 yilning o‘rtalaridan boshlab davriy matbuotning shakllanishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Ya’ni matbuot dastlab kichik hajmdagi byulletenlar ko‘rinishida bo‘lgan. Turkiyadagi dastlabki gazeta fransuz tilidagi «Le Spectateur Oriyental» nomi bilan ko‘p millatli Smirna shahrida chop etila boshlagan. Gazeta sahifalarida voqealar rivojlanish bosqichida chop tilgan, bu esa o‘quvchilar auditoriyasida katta qiziqish uyg‘otgan.” Gladishev A. V. C. 156

1960-yillarda televideniye dunyoning ko‘plab mamlakatlarida ommaviy aloqa vositasi sifatida juda muhim vazifani bajara boshladi. O‘sha davrda Turkiya televizorning bu muhim ta’sirchanligini to‘liq anglab yetmagan va baholay olmagan, deyish mumkin. Keyingi yillarda (ayniqsa, 1980-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab, oldin nazarda tutilmagan) u kommunikatsiya texnologiyalaridagi yangi o‘zgarishlar tufayli, ko‘plab yangi muammolarga duch keldi.

Turkiyada televideniye o‘rganish ITU elektrotexnika fakulteti yuqori chastotali texnologiya bo‘limida 1952 yil 16 iyuldagi ichki yozishmalar bilan boshlangan. O‘sha paytda shtab boshlig‘i bo‘lgan prof. dr. Mustafa Santur, dots.nt Adnan Ata-Inson, yordamchi Ziya Akçasu birinchi televizion ko‘rsatuvlarni boshlagan mutaxassislardir. 100 vatt quvvatga ega transmitter birinchi televizion uzatgich edi. Texnik qurilmalar ITU Taskisla binosining tomida joylashgan. Birinchi ko‘rsatuv antenna ustunining ishlab chiqaruvchilari tomonidan yasalishi va Taskisla binosining tomiga minora orqali o‘rnatilishi bilan boshlandi. Ushbu tadqiqotlar boshlanganda, Istanbulda 10 ta televizor qabul qiluvchisi va ulardan to‘rttasi ITUda bo‘lganligi aytiladi. Uyguc U. 29 .

Dastlabki ko‘rsatuvlar haftada bir marta, payshanba kuni soat 17.00 dan 19.00 gacha amalga oshirildi. Keyinchalik, o‘qitilgan texnik xodimlar soni bilan har juma kuni soat 15.30-21.00 oralig‘ida ko‘rsatuvlar efirga chiqdi. 1968-yil 31yanvarda TRT Ankara televideniyesi sinov ko‘rsatuvlarini boshladi va bu ko‘rsatuvlarda Federal Germaniya hukumati sovg‘asi bo‘lgan 5 KVt quvvatga ega uzatgich ishlatildi. Yengin. 69

Anqara televideniyesi efirga haftada ikki marta ko‘rsatuv uzatgan (1968 yil). Keyinchalik Anqara televideniyesi (1969 yil) ko‘rsatuvlari seshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari tashkil etildi. 1971 yildan Anqara televideniyesi yilning 214 kuni o‘z ko‘rsatuvlarni uzatish imkoniga ega bo‘ldi. Cankaya. 23

1971-yil 30-avgustda TRT va ITU o‘rtasida imzolangan protokoldan keyin, teleko‘rsatuvlar yanada rivojlanish bosqichiga chiqdi, deyish mumkin.

Istanbulda birinchi paketli ko‘rsatuv 1971-yilda boshlangan. Efir kunlari dushanba, chorshanba va juma kunlari edi. 1971-yil 6-17 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tgan Izmir O‘rta Yer dengizi o‘yinlari Turkiyada birinchi uzoq muddatli jonli efir edi. Turkiyada muntazam teleko‘rsatuvlar 1974-yil 15 mayda boshlandi. Ish kunlari soat 19.00 da boshlanadigan ko‘rsatuvlar: Shanba kuni soat 15.00 da, Yakshanba kuni soat 14.00 da. Rangli teleko‘rsatuvlarga o‘tish harakatlari 1975-yilda boshlangan. Germaniya Federativ Respublikasidan olib kelingan rangli ko‘rsatuv moslamalari Anqaradagi teleo‘quv markazi, Istanbul telestudiyasi va Eski shahardagi Anadolu universitetiga o‘rnatildi. Uyguc U. 32

1977-yildan keyin sinov rangli dasturlarni suratga olish boshlandi. 1982 yildan boshlab, ba’zi sport musobaqalari va kinoxronikani rangli efirga uzatish yo‘lga qo‘yildi. 1984-yil 1-iyuldan boshlab esa, Turkiyada to‘liq rangli ko‘rsatuvlar boshlandi.

Ikkinchi telekanal (“TV 2”) haqida.

Televideniye da ikkinchi kanal ochish tashabbusi 1980 yilda TRT tomonidan kun tartibiga kiritilgan. Sharqiy va Janubi-Sharqiy Anadoluga ko‘proq ko‘rsatuvlar uzatish rejalashtirildi. Ikkinchi kanalning sinov ko‘rsatuvlari 1980 yil 1 aprelda “TV1” orqali

boshlandi. Sinov ko‘rsatuvlari kunduzgi soatlarda “1-TV” efirga uzatilmagan vaqtda amalga oshirildi. Ikkinchi kanal rasman efirga chiqa boshlagan sana–1986 yil 6 oktyabr hisoblanadi. Rejalashtirish bosqichida ko‘rib chiqilgan ko‘rsatuv formatidan farqli o‘laroq, “TV 2” ko‘rsatuvlari madaniyat va san’atga yo‘naltirilgan.

Uchinchi kanal (TV 3), GAP TV va T.B.M.M. TV

Turkiyada 1989 yil 2 oktyabrda uyushtirilgan marosim munosabati bilan uchinchi kanalini efirga uzatishni boshlagan. GAP televideniyasining efir maqsadi, Janubi-Sharqiy Anadolu loyihasini mustahkam poydevor ustiga qurish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy, madaniy va psixologik muhitni yaratish, ta’lim, ta’lim berishdir. Shuningdek, mintaqada madaniy va iqtisodiy darajani oshirishga yordam berish ko‘zda tutilgan. Dasturlar mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda, ta’lim, madaniyat, drama, musiqa, ko‘ngilochar, sport va yangiliklarga qaratilgan. Yengin. 76 Biroq, GAP TV ko‘rsatuvlari (1999 yil noyabr holatiga ko‘ra), TRT TV ikkinchi kanali kunduzi segmentda davom etadi; Uchinchi kanal ko‘rsatuvlari asosan, yoshlarga qaratilgan yangiliklar, sport, musiqa, filmlar, teleseriallar va madaniyatga oid ko‘rsatuvlardan iborat. Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi parlament muhokamalari, dastur oqimi va parlament kun tartibidagi muhokamalar davriga ko‘ra, ushbu kanal orqali Turkiya Buyuk Millat Majlisiga ham xabar qilinadi. T.B.M.M. TV nomi bilan jonli efirga uzatiladi.

Dordiincii kanali (TV 4)

TRT o‘zining to‘rtinchi kanalini 1990 yil 30 iyulda ochdi. To‘rtinchi kanal ko‘rsatuvlari o‘rta va oliy ma’lumotli yoshlarning bilim olishiga ko‘maklashishga qaratilgan. Nashrlarning muhim qismini Anadolu universiteti Ochiq ta’lim fakulteti ta’lim dasturlari tashkil etadi. Musiqa o‘quv ko‘rsatuvlari orasidagi bo‘shliqlarda efirga uzatiladi.

Besinci kanali (TRT iNT)

Yevropa davlatlarida, ayniqsa, Germaniya, Kavkaz va Markaziy Osiyo turkiy davlatlarida istiqomat qiluvchi turk fuqarolarining Turkiya va turk madaniyati bilan aloqalarini mustahkamlash maqsadida, TRT kanalining orqasidan efirga chiqishlari 1990-yil 15 dekabrda boshlangan.

Turkiyada teleko‘rsatuvlar, keng ommaga (radio eshittirishdagi kabi) katta kechikish bilan yetib boradi. Ushbu kechikishning eng muhim sabablari; 1. 90 ming nashri uzoq vaqtdan beri davlat nazoratida bulgan va TRT orqali va bitta kanalda amalga oshiriladi; 2. TRT davlat muassasasi sifatida siyosiy kuchlar foydalanishiga mos tarzda tuzilishi kerak bo‘lgan. 3. Rejalashtirish xodimlari va siyosiy qarorlar qabul qilish mexanizmlarining sustligi. 4. Yana o‘sha kadrlar dunyoda ro‘y berayotgan muhim o‘zgarishlarning mamlakatdagi aksini oldindan ko‘ra olmaganlari kabilari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Гладышев А. В. «Le Spectateur Oriental», Александр Блякю и развитие прессы в Турции в 1820-е гг. // История и историческая память. Вып. 5. Саратов, 2012. – С. 156.
2. Uyguc U (1987) Radyo TV Habereiligi, Istanbul Universitesi Yayim, Istanbul. 1987. B 29.
3. Yengin H. Ekramn Biiyiisii, Der Yayin- lari, Istanbul. 1994. B. 69.
4. Cankaya O (1991) Tiirk TV Program Yapisi (1968-1985), Mozaik Basim ve Yayneilik. Istanbul.
5. Uyguc U (1987) Radyo TV Habereiligi, Istanbul Universitesi Yayim, Istanbul. 1987. B 32.
6. Yengin H. Ekramn Biiyiisii, Der Yayin- lari, Istanbul. 1994. B. 76.

